

TENGLAMALAR SISTEMASINING UMUMIY YECHIMINI JORDAN FORMASI YORDAMIDA TOPISH

Obilov Hasan Xolmirza o‘g‘li

71-maktab matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Chiziqli differensial tenglamalar sistemasini asosan yechish usuli sifatida Eyler tenglamalarini qo‘llash orqali yechiladi. Ze’ro bu usulda, xos vektorlarni topish yoli keng qo‘llaniladi. Chiziqli differensial tenglamalar sistemasini matritsaviy usulda yechish yo‘li bu xos vektor va bog‘langan vektorlardan foydalangan holda Jordan formasiga keltirib umumiy yechim topiladi va bu sistemani yechishni ancha qulaylashtiradi va yechim aniq topiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zgaras koeffisientli n - tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar; Xos sonlar; xos vektorlar; Jordan normal forma; Jordan matritsasi; Jordan katagi.

O‘zgaras koeffisientli n - tartibli bir jinsli chiziqli differensial tenglamalar sistemasi

$$x' = A \cdot x(t) \quad (1)$$

berilgan, bunda

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \cdot \\ \cdot \\ x_n(t) \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Bunday sistemaning umumiy yechimlar sistemasi n ta chiziqli funktsiyani o‘z ichiga olishi kerak. Xos sonlar va xos vektorlar usulidan foydalangan holda yechimni topishda ko‘p hollarda xos vektorlar soni n dan kam ekanligi ma’lum bo‘ladi, ya’ni, shunday sistemalar borki, ular uchun faqat xos vektorlardan iborat bazis mavjud emas. [3] Bunday holda yechimni boshqa usul bilan, masalan, aniqmas koeffitsiyentlar usuli yordamida topish mumkin. Biroq, umumiy yechimni topishning umumiyroq va isbotlangan usuli mavjud. Bu har qanday kvadrat matritsani Jordan normal formasi deb ataladigan formaga keltirish usulidir

(umuman olganda, bu kompleks maydonga to‘g‘ri keladi). Matritsaning Jordan formasini va Jordan bazisini bilgan holda, tenglamalarning sistemasining umumiy yechimini korsatish mumkin.[1]

Amalda 2 va 3- tartibli differensial tenglamalar sistemasi ko‘p uchraydi. Shuning uchun, bunday sistemalarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan Jordan formalarining

barcha ko‘rinishlarini va ularga mos keladigan umumiy yechim formulalarini ko‘rib chiqamiz. Jami 10 ta turli holat mavjud (2x2 matritsa uchun 4 ta 3x3 matritsa uchun 6 ta).[4]

Masalan, $n = 3$ uchun λ_1 ikki karrali va λ_2 oddiy xos qiymat bo‘lib λ_1 ning geometrik rangi 2 ga teng bo‘lsa bu holda Jordan matritsasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Bu hol uchun (1) tenglamalar sistemasi umumiy yechimi:

$$X(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + C_2 e^{\lambda_1 t} V_2 + C_3 e^{\lambda_2 t} V_3$$

ko‘rinishda ega, bunda V_1, V_2, V_3 xos vektorlar. Yana quyidagi ko‘rinishini ko‘rib chiqsak:

$n=3$ bo‘lganda matritsa xarakteristik ko‘phadi:

$$-(\lambda - \lambda_1)^2 (\lambda - \lambda_2)$$

Geometrik karralisi esa:

λ_1	$k_1=2$	$s_1=1$
λ_2	$k_2=1$	$s_2=1$

Bulardan foydalangan holda Jordan matritsasini hosil qilsak:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Qolgan chiziqli erkli xos vektor V_1 bog‘langan V_2 vektor orqali topiladi:

$$(A - \lambda_1 E)V_2 = V_1.$$

Qolgan λ_2 xos qiymat (ikkinchi Jordan katagiga to‘g‘ri keladi) yuqoridagidek tenglama orqali V_3 xos vektorni ifodalaydi. Tenglamalar sistemasi umumiy yechimi esa:

$$X(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + C_2 e^{\lambda_1 t} (V_1 t + V_2) + C_3 e^{\lambda_2 t} V_3. [2]$$

Birinchi Jordan katagi ikkinchi Jordan katagi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hasanov A. B. “Oddiy differensial tenglamalar nazariyasiga kirish”
2. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнение.
3. Muxtorov Ya. Soleyev. Differensial tenglamalar kursi.

4. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. Engineering problems and innovations, 1(1), 27-34.
5. Agurwal R. P. O’Regan. D. An introduction to ordinary differential equations. Springer -2000.